

Research Paper**ਨਾਰੀ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਿਰਜਨਕਾਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ: ਮੁਤਬੰਨਾ**

ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਲੈਜ਼ੀਆ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,
ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

Abstract : ਰਾਜਬੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਨਾਵਲ 'ਮੁਤਬੰਨਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਣ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆਦਿ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Keywords : ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਪਰੰਪਰਾ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ।

Research Paper:- ਰਾਜਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 6 ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 8 ਨਾਵਲ, ਦੋ ਸਫਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਰਚਨਾ ਜਗਤ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਗਲਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਨਾਵਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿਤਰਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾਤਮਕ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਸਿਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।¹ ਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਿਰਜਤ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਬੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਨਾਵਲ 'ਮੁਤਬੰਨਾ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਣ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆਦਿ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਿਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਟਲਿਤਾ ਸਥਿਤੀਆਂ

Research Paper

ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੋਝਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਜਾਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਮੰਗੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਤੇ ਦੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਸਹੇੜੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੀਪੀ 12 ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਉਸ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਟੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਟੀ ਦੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਮੰਗੋ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਤੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਘਾਲੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਗੋ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੀਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਘੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਦ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਜਾਤ'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ,

ਉਹ ਦੀਪੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਲੜੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਓਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੀਪੀ ਕਿੱਲੇ ਬੱਝੀ ਗਾਂ ਸੀ। ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਦੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।²

ਦੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ।

ਉਹ ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਸੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋਈ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ।" ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ

Research Paper

ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ। ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ।³

ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ,

ਦੀਪੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਪੀ ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ।⁴

ਦੀਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਲਾ ਖੋਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀਪੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਬੇਬੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੀਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੇ ਰੂੜੀਗਤ ਸੱਚ ਔਰਤ ਲਈ ਹਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਔਰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮੰਗੋ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗੋ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਮੰਗੋ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੌਂਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,

ਵੇਖ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਟੋਂਦੀ ਤੇਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲੋਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹੂਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੰਗੋ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਰਦੇ। ਉਸਦੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਵਤੇਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬੱਚਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮੰਗੋ ਦੀ।“ ਮੰਗੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੋਹਾਇਆ, “ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰਨੀਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆਸਰ।“⁵

ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮੰਗੋ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂੜੀਗਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਵਾਰੀਏ।

Research Paper

ਨਵਤੇਜ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਿਲੋਂ-ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਤੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਪਿਛਾਹ ਖਿੱਚੂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਇਆ।⁶

ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੂਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤਨਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੰਗੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਫਲ ਜੁਗਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਨਾਅ ਤਾਂ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਨੂੰ ਮਾਂ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਨਾਅ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਮੁਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਨਾਵਲੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਾਇਕ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੀਆਂ ਗਲਪ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।⁷

ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵੱਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀਪੀ, ਮਧੂ, ਸਵੀਟੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਰੂੜੀਗਤ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਾਵਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇਚਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੇ ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ।⁸ ਰਾਜਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਗਲਪੀ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਪੰਨਾ-83
2. ਰਾਜਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੁਤਬੰਨਾ, ਪੰਨਾ-41
3. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-44
4. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-45
5. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-49
6. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-64

Research Paper

7. ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਪੰਨਾ-186
8. ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਵੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਪੰਨਾ-65